

SIROJIDDIN SAYYID SHE'RIYATIDA YOMG'IR OBRAZI XUSUSIDA

Ergasheva Rayhon O'tkir qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi
Termiz shahri
+998904177716<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929667>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid she'riyatida faol bo'lgan yomg'ir obraziining qo'llanilishi o'rganiladi. Shoirning she'rlarida mazkur obrazning badiiy xususiyatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: timsol, badiiy uslub, shoir, to'rtlik, obraz, yomg'ir, tabiat, ruhiyat.

Ma'lumki, she'riyatda keng qo'llaniladigan timsollardan biri – yomg'irdir. XX asr o'zbek she'riyatida mazkur obraz o'ziga xos an'anaviylik kasb etgan obraz sanaladi.

Yomg'ir ko'pincha osmonning mehrini zaminga to'kadi. Bulutning dardu-hasratlari, osmonning ko'z yoshlariga o'xshatiladi. Uning timsolida qut - baraka, rahmat (Mirtemir she'riyatida ko'p uchraydi), adoqsiz sog'inchi, kulgu, haqiqat va tiriklik, ko'ngilni g'uborlardan ozod etuvchi Hayot va Umid ifodasi mujassamdir.

Shoir lirik qahramoni ruhiyatining sog'inchli va dardchil kayfiyatining ifodasini yomg'ir poetic obraaziga ko'chiradi. Sirojiddin Sayyidning she'riyatida yomg'ir tabiat va inson ruhiyatining bir-biriga yaqinligini ifodalaydi. Ayniqsa shoir yomg'ir bilan birga ona va sog'inchi tuyg'usini barobar qo'llaydi. Bu esa an'anaviylik emas, o'ziga xos individuallikni namoyon qiladi.

Hasrat o'chog'ida o'tinman, yomg'ir,

Qismat qirg'og'ida tutunman, yomg'ir.

Bunchalar muloyim, iliq yog'ursan,

Onam yig'ladimi bu tun ham, yomg'ir? [1:206]

Tabiat va ruhiyat uyg'unligi, manzara va shoir lirik qahramoning mahzun kayfiyati, uning qalbiga orom bermagan hasratli sog'inchning poetik ifodasi yomg'ir obrazida aks etgan. Lirik qahramon sog'inchi hasrat o'chog'ida o'tin qismat qarog'ida tutun bo'lib ifodalangan bo'lsa, uning but un iliq yog'ishida onaning farzandini sog'inishi ajib bir tabiat manzarasida mujassamlashadi. Umuman, shoir she'rlarida yomg'irli tunda ona vva farzand sog'inchining go'zal badiiyat bilan tasvirlanishi yetakchi usullardandir. Ayniqsa, shoirning yuqoridagi to'rtlik she'ri kabi quyidagi to'rtligida ham bu ifodani kuzatish mumkin. .

Yomg'irlar yig'lashib sel bo'ldi, ona,

Sog'inchlar birlashib yil bo'ldi, ona.

To'planib-to'planib barcha og'riqlar

Mening ko'kragimda dil bo'ldi, ona.[1:362]

Shoir yan tabiatning yomg'irli manzarai va u bilan bog'liq hodisasini keltirib ("Yomg'irlar yig'lashib sel bo'ldi, ona") o'z qalbi sog'inchining og'riqlarini ifodalaydi. Darhaqiqat, yomg'ir olamni, undagi dov-daraxtu, tog' va qirlarni poklab, yangilagandek, inson qalbiga ham poklanish hissini beradi. Shoirning lirik qahramoni ham tabiat go'zalliklaridan bahra olib, o'z kechinmalarini yomg'irli tun obrazida tasvirlaydi.

S.Sayyidning "Yomg'irlar va ko'zyoshlar" she'rida ham yuqordagi kabi yomg'ir timsoli on ava farzand sog'inchini ifodalab kelagan.

Yillarga ham yomg'ir yog'ar,
 Umrimizga o'xshar bog'lar.
 Hijron bo'lib qolar tog'lar,
 Dillarga ham yomg'ir yog'ar.

...Biz orzu ham armonlarning
 Yoqalarin ko'targaymiz.

Yomg'irlarda ko'kargaymiz.[1:416]

So'zning ma'no nozikliklarini his etishda o'z tuyg'ulariga hamohang poetik obrazlarni topa bilish shoir poetik mahoratini belgilovchi muhim jihatlardan biridir. Badiiy obrazning asosi so'z bo'lib, uning serqirra ma'no nozikliklaridan foydalanish har bir shoir badiiy mahoratini namoyon etadi.

Xulosa qilib aytganda, Sirojiddin Sayyid she'rlarada yomg'ir obrazi o'ziga xos timsollardan bo'lib, shoir badiiy mahoratini aks ettiradi.

References:

1. С.Саййид. Асарлар.шеърлар.достонлар. Ҳазал дафтари.Насрий оғангларда. IV жилдлик. II жилд. – Тошкент: Шарқ, – 2018.
2. Yuldashev, N.T. (2021). Tradition and novelty in Chulpan poetry. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(80), p.754-758.
3. Sul-tonqulova, F (2020). "METAPHORICAL IMAGES IN THE POETRY OF OSMAN AZIM", *IEJRD - International Multidisciplinary Journal*, vol. 5, no. ICIPPS, p. 4, Jun. 2020. -b.
4. Sul-tonqulova, F. (2020). Metaphorical images in Osman Azim poetry. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 537-539. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS>.
5. Sul-tonqulova, F. (2024). **tropes in the poems of usmon azim** **International Bulletin of Applied Sciences and Technology**. Volume 4, Issue 2. Volume 4, Issue 2. 186-189 B. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10670866>
6. Sul-tonqulova, F. (2023). Yozma adabiyotda Barchin timsoli / Tarih Sahnesinde Türk Dünyası Kadını Uluslararası Sempozyumu 22-23 Haziran 2023, İzmir. 69-72 betlar. <https://tdae.ege.edu.tr/a>
7. Raimova S.(2019) Artistic interpretation of religious and educational issues of uzbek poetry in the period of inde pence.(As an example works of A.Aripov,A.Mahkam and A.Uktam) //ISJ Theoretical and applied sciences. – № 11 (71). – P. 42-44. Impact Factor: 6.6.
8. Raimova S. (2021) Artistic arts in the works of Asqar Mahkam //ISJ Theoretical and applied sciences. – 2021.– № 06. (98). – P. 347-349. Impact Factor: 6.6.
9. Hayitova Yu. Some strkes to the poem of the Shodmonkul Salom.// *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 1033-1036.
10. TO'LIBOYEV, S. (2022). Mustaqillik yillarida o'zbek-turk adabiyot aloqalari ./Filologik tadqiqotlar Til, adabiyot, ta'lim. 2023, 4. – 84-85.